

UNIDADE DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

Guia para orientação e
preparo de pacientes e
para acompanhantes

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Hospital Universitário
Antônio Pedro
Universidade Federal Fluminense

Essas orientações são muito importantes para que você realize o seu exame com segurança! **Vamos lá!**

Recomendações para o dia do exame!

- 1.** Lembre-se de trazer os resultados dos exames de sangue de Ureia e Creatinina realizados nos **últimos três meses**
- 2.** É obrigatório vir **acompanhado** de uma pessoa maior de idade.
- 3.** Atenção no horário, hein! Solicitamos que chegue no hospital com **01 (uma) hora de antecedência**.
- 4.** Esteja em **jejum de 8 horas** antes do exame!

Recomendações de preparo para o exame!

Caso você use alguma dessas medicações:

- **Heparina:** suspender 24 horas antes do exame.
- **Metformina (GLUCOFORMINA, MELFORMINA, GLIFAGE, TEUTOFORMINA, GALVUS, ETC.):** suspender 2 dias antes do exame.
- **Xarelto (RIVAROXABAM, PRADAXA, DABIGATRAN, ELIQUIS, APIXABAN):** suspender 2 dias antes do exame
- **Varfarina (MAREVAM, WARFARIN, MARCOUMAR):** suspender 5 dias antes do exame. Se você usa Varfarina traga o resultado recente do exame de sangue INR.

- Caso seja diabético e use **insulina**, deixe para tomar suas medicações na hemodinâmica, junto com a equipe de enfermagem do setor, após alimentação. **Não aplique insulina em jejum**, somente com autorização médica!

Na dúvida de qual medicação você faz uso, olhe o **princípio ativo** na própria caixa do remédio abaixo do nome comercial.

- Os medicamentos de uso contínuo poderão ser mantidos nos horários de costume, **com o mínimo de água possível**. Traga seus medicamentos para tomar após o exame!

- Se você faz **uso de medicamentos controlados**, deverá tomá-los normalmente.

- Se você já fez cirurgia cardíaca ou cerebral, traga o **relatório da cirurgia**.

- Comunique à nossa equipe caso você tenha **asma** ou **bronquite, problemas nos rins** e **alergia** a algum medicamento ou substância.

ATENÇÃO!

Se você for alérgico a **Iodo** deverá fazer **preparo antes do exame**. O preparo deverá iniciar 2 dias antes do exame.

PREPARO

Prednisona 20 mg
(6 comprimidos)

Sugestão de Horário:

1º dia: Tomar 3 comprimidos às 9 horas da manhã.

2º: dia: Tomar 3 comprimidos às 9 horas da manhã.

Polaramine 2mg (4 comprimidos)

Sugestão de Horário:

1º dia: Tomar 1 comprimido às 9:00 e às 21 horas

2º dia: Tomar 1 comprimido às 9:00 e às 21 horas.

Exemplo: Se seu exame for realizado na segunda-feira, as medicações devem ser iniciadas no sábado!

Caso tenha alguma dúvida sobre o dia ou horário do seu exame ou se você não puder comparecer, entre em contato entre em contato pelo número:

**NIR (núcleo interno de regulação):
21 2629-9072**

E se tiver dúvida sobre qualquer informação sobre o preparo, ligue para:

**Unidade de Hemodinâmica:
21 2629-9078**

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Hospital Universitário
Antônio Pedro
Universidade Federal Fluminense